

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL

IYUN/6-SON, II-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhridinov Zafarjon Fakhridin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

METAVERS TURIZMI: VIRTUAL DUNYODAGI SAYOHATNING IQTISODIY, HUQUQIY VA IJTIMOIIY NATIJALARI	12
Urazov Jamshidjon Sa'dullayevich	
Eshimova Sevinch Baxtiyor qizi	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SUN'IY INTELLEKT VA PLATFORMA EKOTIZIMLARINING KORXONA INNOVATSIYALARIDAGI O'RNI	16
Izzatullayeva Madinabonu Yolqin qizi	
METHODOLOGY FOR ASSESSING THE ECONOMIC DAMAGE OF ECOLOGICAL HAZARDS IN URBAN AREAS: CONCEPTUAL SHORTCOMINGS OF NON-MARKET VALUATION METHODS AND THE INTEGRAL DAMAGE FUNCTION APPROACH	20
Abbos Saydullaev	
Iqboloy Choriyorova	
O'ZBEKISTONDA EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA RAQAMLI IQTISODIYOT IMKONIYATLARI	31
Ibragimova Rayxon Tojibayevna	
OZIQ-OVQAT SANOATIDA "ZAYLANMA IQTISODIYOT (CIRCULAR ECONOMY)" MODELINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	36
Elnoraxon Muminova Abdukurimovna	
Sarvinov Mamatojyeva Dilshodjon qizi	
TRANSPORT KORIDORLARINI BOSHQARISHDA LOGISTIKA MENEJMENTINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	42
Umarova Dilfuza Raxmatulla qizi	
ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ ЦИФРОВИЗАЦИИ МИСЕ-СЕКТОРА В УЗБЕКИСТАНЕ	47
Narzulloeva Fariza Akmalевна	

ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ ЦИФРОВИЗАЦИИ MICE-СЕКТОРА В УЗБЕКИСТАНЕ

Нарзуллаева Фариза Акмалевна
Базовый докторант ТГЭУ «08.05.00»
Кафедры «Туризм и гостиничный бизнес»
ORCID: 0009-0006-4924-4163
Email: narzullaevafariza@gmail.com

Аннотация: В статье анализируется цифровизация MICE-сектора Узбекистана и его перспективы. На основе данных 2020-2023 годов проведён анализ ключевых показателей с применением SWOT, корреляционно-регрессионного анализа и бенчмаркинга. Разработана дорожная карта внедрения AI, блокчейн и VR/AR с целевым показателем 72,0 к 2030 году. Результаты имеют практическое значение для управления туризмом и MICE-сектором.

Ключевые слова: MICE-туризм; цифровизация; Узбекистан; деловой туризм; конгресс-индустрия; ИИ в туризме; дорожная карта; организационно-экономический механизм.

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston MICE sektorining raqamlashtirish holati va istiqbollari tahlil qilinadi. 2020–2023-yillar uchun davlat va xalqaro ma'lumotlar asosida asosiy ko'rsatkichlar o'rganildi. SWOT, korrelatsion-regression tahlil va benchmarking usullari qo'llanildi. AI, blokcheyn va VR/AR asosida 2030-yilga mo'ljallangan rivojlanish yo'l xaritasi ishlab chiqildi (maqsad — 72,0). Natijalar turizm boshqaruvi va MICE sektori uchun amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: MICE turizmi, raqamlashtirish, O'zbekiston, ishbilarmonlik turizmi, kongress industriyasi, turizmدا sun'iy intellekt, yo'l xaritasi, tashkiliy-iqtisodiy mexanizm.

Abstract: The article analyzes the digitalization of Uzbekistan's MICE sector and its prospects. Based on 2020–2023 national and international data, key indicators were studied using SWOT, correlation-regression analysis, and benchmarking. A roadmap using AI, blockchain, and VR/AR was developed targeting 72.0 by 2030. The results are relevant for tourism management and the MICE industry.

Keywords: MICE tourism, digitalization, Uzbekistan, business tourism, congress industry, artificial intelligence in tourism, roadmap, organizational and economic mechanism.

ВВЕДЕНИЕ

Мировая индустрия деловых мероприятий - MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) - является одним из наиболее динамично развивающихся и экономически значимых сегментов международного туризма. По данным Allied Market Research и Statista, совокупный объём глобального рынка MICE в 2023 году составил 565,2 млрд долл. США, а к 2028 году при среднегодовом темпе роста 6,3% ожидается достижение 765,8 млрд долл. [1, 2]. Отличительной особенностью MICE-туристов является их высокая платёжеспособность: средние расходы делового путешественника на 3–5 раз превышают затраты туриста рекреационного сегмента, а мультипликативный эффект для принимающей экономики значительно выше [3]. Узбекистан, обладающий уникальным историко-культурным наследием и стремительно развивающейся деловой средой, в последние годы последовательно реализует курс на превращение страны в региональный MICE-хаб.

Принятая Государственная программа «Цифровой Узбекистан 2030» [4], а также Стратегия развития туризма Узбекистана на 2023–2026 годы задают вектор масштабной технологической трансформации отрасли. При этом, как показывают собственные расчёты авторов, составленный Индекс цифровизации MICE-сектора страны (38,7/100 в 2023 году) свидетельствует о наличии значительного потенциала для дальнейшего развития и приближения к среднемировому уровню (52,3/100), что открывает дополнительные возможности для укрепления конкурентоспособности Узбекистана на международном рынке деловых мероприятий [5]. Научная проблема настоящего исследования состоит в поиске

эффективных механизмов адаптации MICE-инфраструктуры к возрастающим требованиям цифровой экономики и совершенствовании теоретико-методологической базы цифровизации отрасли в условиях транзитных экономик, к которым относится и Узбекистан. Решению данной актуальной задачи и посвящена предлагаемая статья.

Цель исследования - дать комплексную оценку текущего состояния цифровизации MICE-сектора Узбекистана, выявить ключевые барьеры и разработать научно обоснованную дорожную карту технологической трансформации отрасли на период до 2030 года. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: (1) систематизация теоретических подходов к цифровизации туристической индустрии; (2) анализ динамики MICE-показателей Узбекистана в 2020–2023 годах; (3) сравнительный бенчмаркинг с ведущими MICE-дестинациями; (4) SWOT-оценка цифровой готовности отрасли; (5) разработка рекомендаций по совершенствованию организационно-экономических механизмов управления.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Исследования в области цифровизации MICE-туризма сформировались на пересечении нескольких научных направлений: теории управления туристической индустрией, экономики информационного общества и менеджмента деловых событий. основополагающие работы Buhalis (2003) и Buhalis & Law (2008) заложили концептуальные основы электронного туризма (e-tourism), введя понятие «умной туристской дестинации» (Smart Tourism Destination, STD) как системы, органично интегрирующей ИКТ-инфраструктуру с туристским продуктом [6, 7]. Специфика MICE-сегмента как объекта цифровой трансформации исследована в работах Davidson & Cope (2003), Rogers (2013) и Fenich (2020). Авторы указывают, что деловые мероприятия обладают принципиально иным, нежели рекреационный туризм, циклом «планирование — реализация — оценка», что обуславливает уникальные требования к цифровым инструментам: высокий уровень персонализации, надёжность транзакционных систем и возможность интеграции с корпоративными ERP-платформами [8, 9, 10].

В контексте технологических трендов особый интерес представляют исследования применения искусственного интеллекта в event-менеджменте (Gretzel et al., 2020), блокчейн-технологий для верификации участников конгрессов (Treiblmaier, 2019) и VR/AR-решений для гибридных форматов мероприятий (tom Dieck & Jung, 2019) [11, 12, 13]. Пандемия COVID-19 стала мощным катализатором цифровизации отрасли: по данным PCMA, доля гибридных мероприятий в 2022 году достигла 73%, однако по мере восстановления рынка наметился тренд к «фигиталь»-формату, сочетающему преимущества очного и виртуального участия [14]. Применительно к развивающимся рынкам и странам Центральной Азии академическая литература остаётся крайне немногочисленной. Среди наиболее значимых работ следует отметить исследования Аминовой и Мадмаровой (2021), посвящённые институциональным барьерам туристической цифровизации в Узбекистане [15], а также аналитические доклады Всемирной туристской организации UNWTO по Центральной Азии [16]. В этих работах констатируется, что, несмотря на опережающий рост туристского потока, уровень цифровой зрелости отрасли существенно отстаёт от ведущих дестинаций как по инфраструктурным, так и по институциональным параметрам

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование выполнено в формате смешанного дизайна (mixed-methods), сочетающего количественный анализ вторичных статистических данных с качественной экспертной оценкой. Эмпирическую базу составляют: официальные статистические данные Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан за 2020-2023 годы; аналитические отчёты Агентства «Узбектуризм» и Министерства туризма и регионального развития (МТРА); глобальные базы данных: ICCA Statistics Report 2023, UNWTO World Tourism Barometer (2024), Statista Digital Economy Compass 2024; результаты структурированного интервьюирования 24 экспертов отрасли (руководители конгресс-центров, представители туристических ассоциаций, IT-директора гостиничных сетей), проведённого в I квартале 2024 года; данные опроса 312 корпоративных организаторов мероприятий, реализованного методом самозаполнения онлайн-анкеты.

Для комплексной оценки цифровой зрелости MICE-сектора авторами разработан Композитный индекс цифровизации MICE (КИЦМ), включающий шесть равно взвешенных компонентов: проникновение мобильного интернета; доля онлайн-транзакций в туризме; уровень развития платформенных решений для организации мероприятий; применение ИИ-инструментов в гостиничном секторе; инфраструктурная готовность конгресс-объектов; регуляторная среда и государственная поддержка цифровизации. Агрегация компонентов осуществлялась методом нормализации min-max с последующим переводом в шкалу 0–100.

Для выявления взаимосвязей между уровнем цифровизации и ключевыми MICE-показателями применён корреляционно-регрессионный анализ (метод наименьших квадратов). Бенчмаркинг проводился относительно четырёх референтных дестинаций (ОАЭ, Казахстан, Грузия, Сингапур), сопоставимых по типу экономики и/или географическому положению. SWOT-анализ цифровой готовности отрасли строился на синтезе экспертных оценок и количественных данных с использованием метода Дельфи (n = 24, два раунда). Прогнозные расчёты выполнены на основе трёх сценариев (базовый, оптимистический, пессимистический) с применением экстраполяционного и нормативного методов.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

По данным Statista и Allied Market Research, мировой рынок MICE в 2023 году характеризовался значительной географической концентрацией с одновременным усилением роли развивающихся регионов (Таблица 1).

Таблица 1.
Глобальная структура рынка MICE по регионам (2023) и прогноз на 2028 год¹

Регион	Доля рынка 2023 (%)	Объём рынка 2023 (млрд \$)	Прогноз 2028 (млрд \$)	CAGR (%)
Северная Америка	32,4	183,2	241,5	5,7
Европа	27,8	157,1	198,4	4,8
Азиатско-Тихоокеанский регион	24,6	139,0	196,3	7,1
Ближний Восток и Центральная Азия	8,3	46,9	78,4	10,8
Остальные регионы	6,9	39,0	51,2	5,6
Мировой рынок	100,0	565,2	765,8	6,3

Примечательно, что регион Ближнего Востока и Центральной Азии демонстрирует наибольший прогнозный CAGR на уровне 10,8%, превышающий среднемировое значение в 1,7 раза. Данный тренд обусловлен масштабными инфраструктурными инвестициями ОАЭ, Саудовской Аравии и государств Центральной Азии, а также растущим корпоративным спросом со стороны компаний сырьевого сектора. Узбекистан, занимая стратегически выгодное положение на Шёлковом пути и обладая развивающейся деловой средой, имеет объективные предпосылки для занятия значимой доли в росте данного регионального сегмента.

Анализ данных Государственного комитета по статистике и Агентства «Узбектуризм» выявляет устойчивую восходящую динамику по всем ключевым показателям MICE-сектора страны (Таблица 2).

Таблица 2.
Ключевые показатели MICE-сектора Узбекистана, 2020–2023 гг.²

Показатель	2020	2021	2022	2023
Число MICE-мероприятий (ед.)	1 240	1 890	3 120	4 870
Иностранцев участников (тыс. чел.)	28,4	52,1	94,7	168,3
Доходы от MICE-туризма (млн \$)	43,2	78,6	156,4	298,7
Доля MICE в общем туристич. доходе (%)	6,1	7,8	10,3	14,2
Гостиничных объектов уровня 4-5★ (ед.)	18	22	31	48
Специализированных конгресс-центров (ед.)	4	6	9	14

1 Источник: Allied Market Research (2024); Statista Digital Economy Compass (2024); расчёты авторов

2 Источник: Государственный комитет по статистике РУз (2024); Агентство «Узбектуризм» (2024); расчёты авторов

За исследуемый период число MICE-мероприятий увеличилось в 3,9 раза - с 1 240 до 4 870 единиц. Доходы сектора выросли в 6,9 раза - с 43,2 до 298,7 млн долл. США, а доля MICE в совокупном туристическом доходе страны удвоилась - с 6,1% до 14,2%. Особенно показательна динамика числа иностранных участников: прирост за период составил 492%, что свидетельствует о повышении международной узнаваемости Узбекистана как MICE-дестинации. Инфраструктурный базис также последовательно укреплялся: число гостиниц уровня 4-5 звёзд выросло с 18 до 48 объектов, специализированных конгресс-центров - с 4 до 14. Вместе с тем корреляционный анализ показал, что существующий рост носит преимущественно экстенсивный характер и опирается на инфраструктурные инвестиции и рост туристического потока, а не на внедрение цифровых инноваций. Коэффициент корреляции Пирсона между КИЦМ и доходами MICE-сектора составил $r = 0,91$ ($p < 0,01$), подтвердив сильную положительную связь и указав на значительный потенциал дальнейшего роста за счёт технологической трансформации.

На основе синтеза статистических данных и результатов экспертного опроса ($n = 24$, метод Дельфи) составлена матрица SWOT-анализа цифровой готовности MICE-сектора Узбекистана (Таблица 3).

Таблица 3.
SWOT-матрица цифровой готовности MICE-сектора Узбекистана³

<p>СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (S)</p> <p>Молодое и технологически грамотное население (медианный возраст — 28 лет)</p> <p>Ускоренный рост инфраструктуры: 3 международных аэропорта, 14 конгресс-центров</p> <p>Государственная программа «Цифровой Узбекистан 2030»</p> <p>Уникальное историко-культурное наследие (объекты ЮНЕСКО)</p>	<p>СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Развитие цифровых платформ MICE-рынка – Расширение кадрового потенциала в event-менеджменте – Повышение узнаваемости бренда Узбекистана как MICE-дестинации – Совершенствование интегрированных систем управления мероприятиями
<p>ВОЗМОЖНОСТИ (O)</p> <p>Рост деловой активности в Центральной Азии (CAGR региона 10,8%)</p> <p>Внедрение технологий ИИ, VR/AR и блокчейн в event-индустрию</p> <p>Увеличение числа корпоративных мероприятий в сфере ESG</p> <p>Развитие хаб-функции Ташкента для СНГ и ШОС</p>	<p>УГРОЗЫ (T)</p> <p>Высокая конкуренция со стороны ОАЭ, Казахстана, Грузии</p> <p>Геополитическая нестабильность в соседних регионах</p> <p>Ценовая волатильность авиаперевозок</p> <p>Риски кибербезопасности при цифровизации</p>

Ключевым стратегическим выводом SWOT-анализа является следующее: наиболее выгодная SO-стратегия (конвертация силы в возможность) состоит в использовании демографического преимущества молодого цифрового населения для ускоренного внедрения мобильных MICE-платформ и захвата растущего регионального рынка. Наиболее критичная WT-угроза - сочетание кадрового дефицита с высокой конкуренцией-требует приоритетного инвестирования в программы профессиональной сертификации и цифровых компетенций. Приоритетным и системообразующим направлением является создание единой национальной цифровой MICE-платформы - интегрированного решения, объединяющего функции маркетинга дестинации, бронирования площадок, регистрации участников, CRM-взаимодействия с организаторами и аналитики посещаемости. Опыт Сингапура (платформа Singapore MICE Advantage Programme - SMAP) и ОАЭ (Dubai Business Events Portal) свидетельствует о том, что внедрение подобного инструмента обеспечивает прирост числа международных мероприятий на 30–45% в трёхлетнем горизонте [17, 18]. Сценарное прогнозирование по нормативному методу показывает, что при успешной реализации дорожной карты к 2030 году достижимы следующие ориентиры базового сценария: доходы MICE-сектора - 1,2-1,5 млрд долл. США (прирост 4-5х к уровню 2023 года); доля MICE в туристическом доходе - 22-25%; число иностранных участников – 600 -750 тыс. чел. в год; КИЦМ- 70-74/100.

Полученные результаты согласуются с теоретическими положениями концепции умной туристской дестинации (Buhalis & Amaranggana, 2014), согласно которым конкурентоспособность дестинации определяется не столько природными и историческими ресурсами, сколько способностью

³ Источник: экспертный опрос ($n = 24$), 2024; анализ авторов

инфраструктуры к цифровой интеграции и созданию бесшовного клиентского опыта [19]. Выявленная высокая корреляция ($r = 0,91$) между КИЦМ и доходами MICE-сектора эмпирически подтверждает данный теоретический тезис применительно к условиям Узбекистана. Вместе с тем необходимо обозначить ограничения исследования. Во-первых, относительно небольшой временной ряд (4 года) не позволяет полностью исключить влияние пандемического восстановительного эффекта на наблюдаемые темпы роста. Во-вторых, КИЦМ, будучи авторской разработкой, требует дальнейшей валидации и апробации на более широкой выборке дестинаций. В-третьих, экспертная выборка ($n = 24$), хотя и репрезентативна для данной отрасли, ограничена преимущественно ташкентскими участниками рынка, что снижает географическую репрезентативность оценок для регионов страны. Преодоление данных ограничений определяет направление дальнейших исследований.

С практической точки зрения принципиально важно, что предложенная дорожная карта строится не на декларативных целях, а на верифицируемых количественных ориентирах (КИЦМ, доходы, число участников), что создаёт основу для мониторинга реализации и корректировки управленческих решений. Предлагаемый подход соответствует принципам доказательной политики (evidence-based policy) и обеспечивает согласованность с международными рейтингами конкурентоспособности туристских дестинаций (ТТСИ Всемирного экономического форума).

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённое исследование позволяет сформулировать следующие основные выводы. Во-первых, MICE-сектор Узбекистана находится в фазе ускоренного роста: за 2020-2023 годы доходы увеличились почти в 7 раз, а число иностранных участников - в 5,9 раза. Однако данный рост носит преимущественно экстенсивный характер и не в полной мере подкреплён цифровой трансформацией инфраструктуры. Во-вторых, интегральный Индекс цифровизации MICE (КИЦМ = 38,7/100) фиксирует значительный разрыв относительно среднемировых (52,3) и лучших региональных (74,2- ОАЭ) значений. Наиболее выраженное отставание - в сферах электронной коммерции, применения ИИ и специализированных платформенных решений. В-третьих, разработанная дорожная карта определяет пять взаимосвязанных стратегических направлений: создание единой национальной MICE-платформы, внедрение ИИ-инструментов, блокчейн-аккредитацию, VR/AR-маркетинг и кадровое обеспечение.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Закон Республики Узбекистан «О туризме» от 18 июля 2019 г. № ЗРУ-549 // URL: <https://www.lex.uz/docs/4428101>
2. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4861 «О мерах по обеспечению ускоренного развития туристской отрасли Республики Узбекистан» от 02.12.2016 г. // URL: <https://lex.uz/docs/3077023>
3. Постановление Президента Республики Узбекистан № УП-6079 «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации» от 05.10.2020 г. // URL: <https://lex.uz/ru/docs/5031048>
4. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № ПП-21 «О мерах по ускоренному развитию экологического туризма в Республике Узбекистан» от 12.01.2024 г. // URL: <https://lex.uz/ru/docs/6759748>
5. Allied Market Research. MICE Industry by Event Type, Revenue Source and End User: Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2024–2032. Portland, OR: Allied Market Research, 2024.
6. Statista. Digital Economy Compass 2024. Hamburg: Statista GmbH, 2024.
7. UN Tourism. World Tourism Barometer. Vol. 21, Issue 4. Madrid: UN Tourism, 2023.
8. Авторские расчёты на основе данных ITU Digital Development Dashboard (2024) и Агентства «Узбектуризм» (2024).
9. Dimitrios Buhalis. eTourism: Information Technology for Strategic Tourism Management. Pearson Education, 2003.
10. Dimitrios Buhalis, & Rob Law. "Progress in Information Technology and Tourism Management: 20 Years on and 10 Years after the Internet." Tourism Management, 29(4), 609–623, 2008.
11. Rob Davidson, & Beulah Cope. Business Travel: Conferences, Incentive Travel, Exhibitions, Corporate Hospitality and Corporate Travel. Pearson Education, 2003.
12. Tony Rogers. Conferences and Conventions: A Global Industry (3rd ed.). Routledge, 2013.
13. George G. Fenich. Meetings, Expositions, Events and Conventions: An Introduction to the Industry (5th ed.). Pearson, 2020.

14. Ulrike Gretzel, et al. "Smart Tourism: Foundations and Developments." *Electronic Markets*, 25(3), 179–188, 2020.
15. Horst Treiblmaier. "Toward a More Rigorous Blockchain Research: Review and Future Agenda for Supply Chain Management." *SSRN Electronic Journal*, 2019.
16. M. Claudia tom Dieck, & Timothy Jung. *Augmented Reality and Virtual Reality: Empowering Human, Place and Business*. Springer, 2019.
17. PCMA. *Convening Leaders Research Report: The Future of Business Events*. Chicago: PCMA, 2023.
18. Аминова М. Ш., Мадмарова Г. Ф. Институциональные барьеры цифровизации туристической отрасли Узбекистана // *Экономика и инновационные технологии*. 2021. № 4. С. 12–25.
19. UN Tourism. *Tourism in Central Asia: Building Resilience and Competitiveness in the Post-Pandemic Era*. Madrid: UN Tourism, 2022.
20. Singapore Tourism Board. *Business Events in Singapore: Annual Report 2023*. Singapore: STB, 2023.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>